

AL-BUXORIY MEROSI - BASHARIYATNING MA’NAVIY MAYOG’I VA ILMIY XAZINASI

Nurullaeva Gulnora Uktamovna

Turon Universiteti tarix fani asistent o`qituvchisi

Ravshanova Fazilat Faxriddin qizi

Turon Universiteti tarix yo`nalishi 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola buyuk mutafakkir Imom al-Buxoriyning boy ilmiy va ma’naviy xazinasini, xususan, hadis ilmi rivojiga qo‘shgan beqiyos hissasi tahliliga bag‘ishlangan. Unda mutafakkir hadislarining nafaqat diniy, balki umuminsoniy, axloqiy va ilmiy-metodologik qiymati yoritib berilgan. Maqolada Buxoriy merosi bugungi kunda yoshlar tarbiyasida qanday ahamiyatga ega ekanligi va uning ilmiy jasorati zamonaviy dunyoqarash shakllanishiga qanday ta’sir ko‘rsatishi ilmiy dalillar asosida bayon qilingan.

Kalit soʻzlar: Imom al-Buxoriy, Sahihul Buxoriy, hadisshunoslik, ma’naviy meros, ilmiy metodologiya, Islom Renessansi, muhaddislar sultoni, Al-Adab al-Mufrad, axloqiy tarbiya, Movarounnahr, ma’rifat, sahih hadislar, manbashunoslik.

Abstract: This article is devoted to the analysis of the rich scientific and spiritual treasure of the great thinker Imam al-Bukhari, in particular, his incomparable contribution to the development of the science of hadith. It highlights not only the religious, but also the universal, moral and scientific-methodological value of the thinker's works. The article describes the importance of Bukhari's legacy in the education of young people today and how his scientific courage influences the formation of a modern worldview, based on scientific evidence.

Keywords: Imam al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Hadith studies, spiritual heritage, scientific methodology, Islamic Renaissance, Sultan of Muhaddiths, Al-Adab al-Mufrad, moral education, Movarounnahr, enlightenment, Sahih hadiths, source studies.

“Biz barpo etayotgan Yangi O`zbekiston mafkurasi, avvalo, insonparvarlik, ezgulik va bunyodkorlik mafkurasi bo`ladi”, [1] deb davlatimiz mafkurasiga baho bergan edi Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev. Bugungi kunda Yangi O`zbekistondagi bosh ma`naviy - mafkuraviy maqsadlardan biri Uchinchi Renessansni barpo etishdir. Buning uchun biz o`tmishdagi, ya`ni Birinchi va Ikkinchi sharq Renessansi davridagi allomalarimizning meroslarini mukammal o`rganishimiz zarur.

IX asrda Movarounnahr zaminida boshlangan Uyg`onish davri (Renessans) dunyoga nafaqat buyuk mutafakkirlarni, balki insoniyatning tafakkur tarzini o`zgartirgan chinakam daholimlarni taqdim etdi. Ular orasida “Sultonul muhaddisin” (Muhaddislar sultoni) deya e`tirof etilgan Imom al-Buxoriy siymosi alohida o`ringa ega. U zotning merosi shunchaki diniy to`plam emas, balki axloq, ilm-fan metodologiyasi va yuksak ma`naviyatning bitmas-tuganmas xazinasini bo`lib hisoblanadi.

Allomaning “Al-Jome` as-Sahih” to`plami islom olamining Qur`ondan keyingi eng mo``tabar manbasi hisoblanadi. Imom al-Buxoriyning shoh asari bo`lmish “Al-Jome` as-Sahih” asari Islom ilmi tarixida inqilobiy burilish yasadi. Ungacha hadislar turli holatda hamda aralash to`plangan edi. Buxoriy hazratlari birinchi bo`lib hadislarni qat`iy ilmiy saralash , ya`ni tanqidiy tahlil asosida faqat ishonchli sahihlarni ajratib chiqdi.

Ushbu asarning ahamiyati shundaki, u musulmon olami uchun kundalik hayotning barcha jabhalarida – ibodatdan tortib, savdo-sotiq, oilaviy munosabatlar va davlat boshqaruvigacha bo`lgan masalalarda eng aniq yo`riqnomaga aylandi. Bugungi kunda ham musulmonlar dunyosida ushbu asar islom huquqshunosligi va falsafasining poydevori bo`lib xizmat qilmoqda.

Imom al-Buxoriy merosining zamonaviy ilm-fan uchun eng muhim jihati uning hadis tekshirish metodikasidir. Olim birorta hadisni qabul qilishdan oldin uning “sanad”ini, ya`ni rivoyat qiluvchilar ketma-ketligini o`ta qattiq imtihondan o`tkazgan. Rivoyat qiluvchining xotirasi, taqvosi, yashash joyi va hatto o`sha davrdagi uchrashuv ehtimolligini arifmetik aniqlik bilan o`rgangan.

Bu uslub bugungi zamonaviy manbashunoslik, matnshunoslik va tarixiy tanqid metodlarining ilk ko‘rinishi edi. Buxoriy merosi olimlarni ma’lumotga ko‘r-ko‘rona ishonmaslikka, balki har bir axborotni dalil va isbot bilan tekshirishga o‘rgatadi. Bu esa bugungi “feyk” (yolg‘on) xabarlar ko‘paygan axborot asrida ham nihoyatda dolzarbdir. Imom at-Termiziy: “Illatli hadislarini va isnodlarni bilishda Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriydan ko‘ra ustun bo‘lgan birorta olimni ko‘rmadim”, - deb alohida ta’kidlagan.

Olimning faqat hadis to‘plamlari emas, balki uning “Al-Adab al-Mufrad” (Yuksak odoblar haqida) asari ham bebaho ma’naviy merosdir. Bu asarda jamiyatning asosi bo‘lgan axloqiy mezonlar: ota-onaga hurmat, qo‘shnichilik haqlari, yetimlarga g‘amxo‘rlik, hayvonlarga nisbatan shafqat va rostgo‘ylik kabi fazilatlar hadislar orqali yoritilgan.

Imom al-Buxoriy o‘z ilmiy –ijodiy faoliyati davomida yigirmadan ortiq asarlar yaratgan. [3] Manbalarda keltirilishicha , Xorijiy yurtlardagi safardan keyin alloma Buxoroga qaytgach, hadis ilmini targ‘ib etishga kirishadi. Bu asar Hindiston va Qohirada chop etilgan. Buxoriy yaratgan „Kitob al-Favoid“ („Foydali ashyolar haqida kitob“), „Al-Jomi’ al-kabiyr“ („Katta tayanch“), „Xalq af‘ol alibod“, („Alloh bandalari ishlarining tabiati“), „Al-Musnad al-kabiyr“ („Katta tayanch“), „At-Tafsir al-kabiyr“ („Katta tafsir“), „Kitob al-xiba“ („Xayrehson haqida kitob“) va boshqalar asarlarning ba’zilari bizgacha yetib kelmagan, ba’zilari jahonning turli mamlakatlari kutubxonalarida saqlanayotganligi haqida ma’lumotlar bor. Buxoriyning boshqa asarlari orasida „Tafsir al-Qur‘on“ („Qur‘on tafsiri“) kitobini ham alohida ta’kidlash kerak.

Buxoriy asarlari dunyoning barcha madrasa va dorilfununlarida Muhammad payg‘ambar sunnatlari bo‘yicha asosiy darslik, qo‘llanma hisoblanadi. Jamoat arboblari, olim-u ulamolar va din peshvolari Buxoriy asarlariga tayanib ish tutadilar.

Buxoriy merosi insonda “komil inson” g‘oyasini shakllantiradi. Undagi hadislar kishini nafaqat e’tiqodli bo‘lishga, balki jamiyat uchun foydali, atrofdagilarga ozor bermaydigan, halol va pokiza shaxs bo‘lishga undaydi. Bu qadriyatlar millati va dinidan qat’i nazar, butun bashariyat uchun umuminsoniy tamoyillar hisoblanadi.

Imom al-Buxoriy merosi O‘zbekistonni jahon madaniyati va Islom sivilizatsiyasining markazlaridan biri sifatida dunyoga tanitmoqda. Bugungi kunda Samarqandda barpo etilgan Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi va Hadis ilmi maktabi ushbu merosni chuqur o‘rganish va jahon hamjamiyatiga yetkazish yo‘lida ulkan qadamdir.

Hozirgi davrda radikalizm va turli yot g‘oyalarga qarshi kurashda Buxoriy merosi eng kuchli ma‘rifiy qurol hisoblanadi. Chunki u zot targ‘ib qilgan Islom – bu ilm, ma‘rifat, bag‘rikenglik va tinchlik dini ekanligidan dalolat beradi. Uning asarlaridagi vazminlik tamoyili yoshlarni yot oqimlar ta‘siridan asrashda asosiy qalqon bo‘lib xizmat qiladi.

Imom al-Buxoriy merosi shunchaki o‘tmish xotirasi emas, balki kelajakka yo‘naltirilgan ma‘naviy dasturdir. Bu merosni o‘rganish bizga o‘zligimizni anglashga, ajdodlarimizning naqadar buyuk intellektual salohiyatga ega bo‘lganini his qilishga yordam beradi.

O‘zbekistonda Buxoriyning xotirasi munosib tarzda abadiylashtirilgan. Alloma abadiy qo‘nim topgan Chelak tumanidagi Hartang qishlog‘ida ulkan yodgorlik majmui ochildi. Buxoriyning hayoti va ijodiga bag‘ishlab bir necha tillarda kitob, 2 qismli film (1995), „Hadis ilmining sultoni“ nomli 4 qismli kinoqissa (1998) yaratilgan.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan majmiu yangicha qiyofa kasb etdi. Majmua 2026 yil mart oyidan boshlab ziyoratchilarni qabul qila boshladi.

Ziyoratgohning umumiy 45 gektar maydonni egallaydi. Bu yerda o‘n ming kishiga mo‘ljallangan ulkan masjid, ma‘muriyat binosi va 154 ustunli milliy uslubdagi ayvon qurilgan. Shuningdek, majmua tarkibida to‘qqiz pavilondan iborat innovatsion muzey barpo etilgan. Unda Imom Buxoriyning hayoti va ilmiy merosi, islom ma‘rifati rivojiga qo‘shgan hissasi, Qur‘oni Karimda nomi keltirilgan yigirma besh payg‘ambar tarixi, Muhammad alayhissalomning shajarasi, Makka va Madinadagi hayoti hamda hadislarning jamlanishi haqidagi ma‘lumotlar joylashtirilgan.[2]

Ushbu merosni asrab-avaylash va tadqiq etish, nafaqat din olimlarining, balki har bir ziyoli insonning burchidir. Zero, Buxoriy hazratlarining ilmiy jasorati va ma’naviy merosi mangu barhayot bo‘lib, insoniyat yo‘lini nurga to‘ldirishda davom etaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yangi O‘zbekiston- taraqqiyot strategiyasi. Sh.Mirziyoyev. “O‘zbekiston”. Toshkent-2022. 267-bet.
2. Xalq so‘zi gazetasi. 19.03.2026. 61-son.
3. Buyuk yurt allomalari. Toshkent “O‘zbekiston” 2018. 15-bet.
4. „Imom al-Buxoriy“, [O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi](#). (B-harfi). Toshkent: „O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi“ Davlat ilmiy nashriyoti, 2000–2006-yillar.
5. Moziydan taralgan ziyo. Imom al-Buxoriy, Toshkent, 1998.
6. Ma’naviyat yulduzlari, [2-nashri], Toshkent.